

Schnyder, C. & Hollier, J. (2022) MINERALS AND ROCKS COLLECTIONS BY ALBERT BRUN (1857-1939), PHARMACIST AND VOLCANOLOGIST IN GENEVA, Earth Sciences History.

Supplementary material 3: Albert Brun's membership of scientific societies

No administrative archives could be found concerning the first Chemical Society of Geneva, probably chaired by Amé Pictet. The reports of the sessions were published in the *Bibliothèque Universelle*, then in the *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*. There is now a Société Chimique de Genève.

The Société Française de Minéralogie is now called the Société Française de Minéralogie et Cristallographie.

The Société Helvétique des Sciences Naturelles has become the l'Académie Suisse des Sciences Naturelles (Swiss Academy of Sciences).

The Société de Pharmacie de Genève and its president, Albert Brun, are mentioned in the book *Souvenirs et Mémoires - Autobiographie de Jean-Daniel Colladon* (p. 478-479). He is mentioned as a founding member in the article "Souvenirs et personnages" by Marcel Nicolet in the publication *Société de Pharmacie du Canton de Genève: 1889-1989*, but the name Jean-Louis-Albert Brun does not appear among the list of founding members at the end of the book. We could not find any other information about this society in the archives.

Society /Institution	Admission	Presidency	Honorary status
Université de Genève, Doctorat Honoris causa ès sciences physiques	1909		
Société de Chimie de Genève	unknown	1920	
Société Française de Minéralogie	1881		
Société Géologique Suisse	1898		
Société Genevoise de Géographie	unknown		
Section Genevoise du Club Alpin Suisse	1874		1938
Société Helvétique des Sciences Naturelles, section de géologie et minéralogie	1886	1916	
Société Neuchâteloise de Sciences Naturelles	1910		
Société de Pharmacie de Genève	unknown	c. 1880	
Société de Physique et d'Histoire Naturelle	1891	1907	
Société Suisse de Minéralogie et de Pétrographie	1924		
Société Suisse de Chimie	unknown		